

УДК [343.92:343.346] (477)

Новіков Олег Володимирович –

кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права

Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,

старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень
Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса
Національної академії правових наук України

Oleg V. Novikov –

doctor of philosophy in criminal law, criminology and penitentiary law (PhD),
assistant professor of the department of criminology and penitentiary law,

Yaroslav Mudryi National Law University
(77, Pushkinskaya str., Kharkiv, Ukraine),

senior researcher of criminological research department of
Academician Stashis Scientific Research Institute for
the Study of Crime Problems of National
Academy of Law Sciences of Ukraine
(49, Pushkinskaya str., Kharkiv, Ukraine)

Географія кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні

У статті розглянуто особливості регіонального розподілу облікованих кримінальних правопорушень проти безпеки руху й експлуатації транспорту в Україні. Визначено динаміку вказаних правопорушень у розрізі регіонів та їх коефіцієнт злочинної інтенсивності. Сформовано рейтинг регіонів за рівнем кримінальної ураженості від кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні.

Ключові слова: кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту, географія кримінальних правопорушень, дорожньо-транспортні пригоди.

В статье рассмотрены особенности регионального распределения учтенных уголовных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта в Украине. Определена динамика указанных правонарушений в разрезе регионов и их коэффициент преступной интенсивности. Сформирован рейтинг регионов по уровню криминальной пораженности от уголовных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта в Украине.

Ключевые слова: уголовные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта, география уголовных правонарушений, дорожно-транспортные происшествия.

O.V. Novikov Geography of Criminal Offenses Against Traffic Safety and Transport Operation in Ukraine

The article considers the peculiarities of the regional distribution of registered criminal offenses against traffic safety and transport operation in Ukraine. The dynamics of the specified offenses in the context of regions and their coefficient of criminal intensity are determined. The rating of regions according to the level of criminal vulnerability to criminal offenses against traffic safety and transport operation in Ukraine for 2 periods: from 2001 to 2013 and from 2014 to 2020 is formed. Thus, the rating of regions by the prevalence of criminal offenses against traffic safety and transport operation in 2001-2013 was as follows: (1) Donetsk region; (2) Dnipropetrovsk region; (3) Kharkiv region; (4) the city of Kyiv; (5) Kyiv region; (6) Odessa region; (7) Luhansk region; (8) Lviv region; (9) Zaporizhia region; (10) Autonomous Republic of Crimea. The lowest

number of such offenses was recorded in the city of Sevastopol, Ivano-Frankivsk region, Rivne region, Chernivtsi region and Ternopil region. In turn, the ranking of regions by the prevalence of criminal offenses against traffic safety and transport operation in 20013-2020 is as follows: (1) the city of Kyiv; (2) Dnipropetrovsk region; (3) Odessa region; (4) Kyiv region; (5) Donetsk region; (6) Kharkiv region; (7) Lviv region; (8) Zaporizhia region; (9) Poltava region; (10) Zhytomyr region. The least number of such offenses was taken into account (excluding the temporarily occupied Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol) in Ternopil oblast, Chernihiv oblast, Kirovohrad oblast, Ivano-Frankivsk oblast and Chernivtsi oblast. In addition, the rating of the regions of Ukraine on the prevalence of criminal offenses against traffic safety and transport operation in 2020 based on the population of these regions is calculated. According to our calculation, the most criminogenic regions include: (1) Kyiv region; (2) Odessa region; (3) Kherson region; (4) Zhytomyr region; (5) Rivne region; (6) the city of Kyiv; (7) Dnipropetrovsk region; (8) Chernihiv region; (9) Mykolaiv region; (10) Cherkasy region. The article also considers the geography of certain criminal offenses against traffic safety and transport operation in Ukraine.

Keywords: criminal offenses against traffic safety and operation of transport, geography of criminal offenses, road traffic accidents.

Постановка проблеми. Географія злочинності є найдавнішим, універсальним, узагальнюючим способом дослідження не лише кількісних та якісних змін злочинності в часово-просторовому вимірі, а й територіальних особливостей впливу на злочинність різноманітних факторів, результативності запобіжної діяльності тощо [1, с. 71]. Під географією злочинності у кримінології традиційно розуміють кількісно-якісний показник, який характеризує територіальну поширеність і якісну відмінність чи схожість основних її показників [2, с. 61]. Об'єктом аналізу територіальних особливостей злочинності є сама злочинність, кількісні характеристики її рівня, структури, динаміки та ін. [3, с. 74].

За допомогою знань про географію злочинності забезпечується: а) вивчення місцевих параметрів злочинності; б) з'ясування специфіки загальних і специфічних закономірностей злочинності; в) встановлення впливу територіальних факторів на злочинність та її види; г) комплексність у плануванні, програмуванні та організації запобігання злочинності в конкретних регіонах [4, с. 82]. Крім того, на підставі аналізу особливостей географічного розподілу тих чи інших кримінальних правопорушень можна встановити кореляційні зв'язки між цими кримінальними правопорушеннями та різноманітними соціальними явищами та процесами в межах окремої території, а після порівняння з даними такого співвідношення по всій країні, виявити рівень криміногенного чи

антикриміногенного потенціалу цих явищ чи процесів. Таким чином й на підставі вищесказаного, можна з упевненістю погодитися з думкою А. М. Бабенко, що вивчення регіональних особливостей злочинності є одним з актуальніших напрямів кримінологічних досліджень [1, с. 75].

Аналіз останніх досліджень. Свій науковий внесок у розробку теорії географії злочинності зробили такі вітчизняні та зарубіжні дослідники як: Абизов К. Р., Бабенко А. М., Богатирьов І. Г., Габіані А. А., Гачечиладзе Р. Г., Гладкіх В. І., Головкін Б. М., Дідебулідзе М. І., Долгова А. І., Джужа О. М., Закалюк А. П., Зелінський А. Ф., Кулик О. Г., Лунєєв В. В., Ростов К. Т., Хохряков Г. Ф., Шакур В. І., Шнайдер Г. Й., Шульга В. І., Юзіханова Є. Г. та інші. Слід також відмітити, що дослідження географії злочинності також проводили більшість науковці, які досліджували кримінологічну характеристику окремих різновидів кримінальних правопорушень.

Невирішені раніше проблеми. В свою чергу, незважаючи на значну кількість наукових праць присвячених географії злочинності, наразі відсутні сучасні дослідження регіональних особливостей кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні (розділ XI Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК України)).

У зв'язку з цим, метою статті є встановлення особливостей регіонального розподілу кримінальних правопорушень проти

безпеки руху й експлуатації транспорту в Україні.

Виклад основного матеріалу. Перед тим як розпочати викладення нашого дослідження необхідно зробити декілька методологічних зауважень.

По-перше, усі наведені у цій статті показники були взяті з офіційної кримінальної статистики, що велася Міністерством внутрішніх справ України та Генеральною прокуратурою України (зараз – Офісом Генерального прокурора). Як я вже зазначав у попередніх публікаціях – офіційна кримінальна статистика відбуває не стільки реальний стан поширення того чи іншого різновиду злочинності на певній території, скільки ефективність роботи правоохоронних органів щодо протидії цій злочинності [5, с. 236]. Так, будь-якій злочинності (в тому числі й досліджуваній) природньої властива латентність, розміри якої важко встановити та поррахувати достовірно. Її причинами, окрім іншого, виступають як корупція в правоохоронних органах України, так і корпоративний інтерес співробітників Національної поліції України щодо створення сприятливої для органу статистики. Про останнє, зокрема, писав Б. М. Головкін у своїй публікації «Щодо об'єктивності даних про стан безпеки дорожнього руху в Україні» [6]. Дослідник зазначає, що посадові особи Патрульної поліції Національної поліції України зацікавлені у заниженні даних, на підставі яких оцінюється ефективність їх оперативно-службової діяльності [6, с. 16]. У зв'язку з цим, треба мати на увазі, що дані офіційної статистики вказують лише загальний тренд, а не об'єктивну ситуацію щодо поширення кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

По-друге, з початку проаналізуємо окремо географічний розподіл досліджуваних кримінальних правопорушень в Україні з 2001 до 2013 рр. Така необхідність зумовлена, по-перше, зміною порядку обліку кримінальних правопорушень з 2013 р., а отже методологічною неможливістю порівняння даних офіційної кримінальної статистики до 2013 р. та після, а, по-друге, потребою побачити регіональний розподіл кримінальних правопорушень проти безпеки руху та

експлуатації транспорту на всій території України до тимчасової окупації окремих територій.

Відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за регіонами) за 2001-2018 рр. були взяті з посібника М. В. В'юника, М. В. Карчевського, О. Д. Арланової «Кримінально-правове регулювання в Україні: реалії та перспективи (аналітичні матеріали)» [7, с. 132]. Аналогічні дані за 2019-2020 рр. були отримані на наш запит від Офісу Генерального прокурора.

Так, сумарно за 2001-2013 рр. у Автономній Республіці Крим було обліковано – 9645 кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту, у Вінницькій області – 5855, у Волинській області – 4643, у Дніпропетровській області – 20183, у Донецькій області – 23969, у Житомирській області – 6150, у Закарпатській області – 4177, Запорізькій області – 11052, у Івано-Франківській області – 3702, у Київській області – 13347, у місті Київ – 16441, у Кіровоградській області – 4300, у Луганській області – 12336, у Львівській області – 11323, у Миколаївській області – 5990, у Одеській області – 13137, у Полтавській області – 7479, у Рівненській області – 3632, у місті Севастополь – 2338, у Сумській області – 6150, у Тернопільській області – 3014, у Харківській області – 17189, у Херсонській області – 5795, у Хмельницькій області – 4999, у Черкаській області – 6042, у Чернівецькій області – 3491, у Чернігівській області – 5176.

На підставі цих даних можна скласти рейтинг регіонів України за поширенням кримінальних правопорушень проти безпеки руху і експлуатації транспорту у 2001-2013 рр.: (1) Донецька область; (2) Дніпропетровська область; (3) Харківська область; (4) місто Київ; (5) Київська область; (6) Одеська область; (7) Луганська область; (8) Львівська область; (9) Запорізька область; (10) Автономна Республіка Крим. Найменше було обліковано таких правопорушень у місті Севастополь, Івано-Франківській області, Рівненській області, Чернівецькій області та Тернопільській області.

Тепер проаналізуємо дані за 2014-2020 рр. Так, за цей період сумарно в Автономній Республіці Крим було обліковано – 271

досліджуваних кримінальних правопорушень, у Вінницькій області – 4245, у Волинській області – 3505, у Дніпропетровській області – 13532, у Донецькій області – 9197, у Житомирській області – 5345, у Закарпатській області – 3518, Запорізькій області – 6362, у Івано-Франківській області – 2995, у Київській області – 9840, у місті Київ – 15591, у Кіровоградській області – 2916, у Луганській області – 4413, у Львівській області – 7672, у Миколаївській області – 4733, у Одеській області – 12910, у Полтавській області – 5596, у Рівненській області – 4029, у місті Севастополь – 70, у Сумській області – 4028, у Тернопільській області – 2308, у Харківській області – 8714, у Херсонській області – 4450, у Хмельницькій області – 3349, у Черкаській області – 4722, у Чернівецькій області – 3274, у Чернігівській області – 2612.

Таким чином, рейтинг регіонів України за поширенням кримінальних правопорушень проти безпеки руху і експлуатації транспорту у 2014-2020 рр. виглядає так: (1) місто Київ; (2) Дніпропетровська область; (3) Одеська область; (4) Київська область; (5) Донецька область; (6) Харківська область; (7) Львівська область; (8) Запорізька область; (9) Полтавська область; (10) Житомирська область. Найменше було обліковано таких правопорушень (без урахування тимчасово окупованої Автономної республіки Крим та м. Севастополь) у Тернопільській області, Чернігівській області, Кіровоградській області, Івано-Франківській області та Чернівецькій області.

Проаналізувавши отримані результати, можна побачити, що незважаючи на певні зміни місць у рейтингу регіонів України за поширенням кримінальних правопорушень проти безпеки руху і експлуатації транспорту, 7 областей України (Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Одеська, Луганська, Львівська, Запорізька) та м. Київ стабільно щорічно попадають у топ-10 найбільш криміногенних регіонів щодо досліджуваних кримінальних правопорушень. Луганську область та АР Крим у рейтингу 2014-2020 рр. замінили Полтавська та Житомирська області.

В цей же час, наше дослідження буде не повним, якщо не проаналізувати коефіцієнти злочинної інтенсивності кримінальних правопорушень проти безпеки руху і експлуатації транспорту по регіонам. Адже для

більш-менш об'єктивної оцінки поширеності зазначених кримінальних правопорушень за регіонами необхідно також враховувати кількість населення. Розрахунок коефіцієнту злочинної інтенсивності кримінальних правопорушень проти безпеки руху і експлуатації транспорту по регіонам зазначено у таблиці нижче.

Регіон України (без урахування Автономної Республіки Крим та м. Севастополь)	Середньорічна чисельність наявного населення за 2020 рік [8, с. 6]	Кількість облікованих кримінальних правопорушень у 2020 році	Коефіцієнт злочинної інтенсивності на 100 тис. населення України
Вінницька область	1 537 269	59 4	3 8,64
Волинська область	1 029 409	50 2	4 8,77
Дніпропетровська область	3 159 341	16 38	5 1,85
Донецька область	4 116 044	68 8	1 6,72
Житомирська область	1 201 853	69 1	5 7,49
Закарпатська область	1 251 960	47 7	3 8,10
Запорізька область	1 676 958	77 9	4 6,45
Івано-Франківська область	1 364 603	41 8	3 0,63
Київська область	1 784 787	11 43	6 4,04
місто Київ	2 964 770	16 10	5 4,30
Кіровоградська область	92 6 618	38 5	4 1,55
Луганська область	2 128 617	24 2	1 1,37
Львівська область	2 504 917	99 1	3 9,56
Миколаївська область	1 114 128	57 2	5 1,34
Одеська область	2 372 669	14 08	5 9,34
Полтавська область	1 379 253	59 6	4 3,21
Рівненська область	1 150 708	63 1	5 4,84

Сумська область	1 060 850	46 9	4 4,21
Тернопільська область	1 034 629	37 5	3 6,24
Харківська область	2 646 148	10 55	3 9,87
Херсонська область	1 022 310	60 3	5 8,98
Хмельницька область	1 249 245	38 3	3 0,66
Черкаська область	1 185 202	60 6	5 1,13
Чернівецька область	89 9 099	28 2	3 1,36
Чернігівська область	98 3 998	51 0	5 1,83

На підставі отриманих даних можна скласти рейтинг регіонів України за поширенням кримінальних правопорушень проти безпеки руху і експлуатації транспорту у 2020 році у розрахунку до кількості населення цих регіонів. Так, найбільш криміногенними є такі регіони як: (1) Київська область; (2) Одеська область; (3) Херсонська область; (4) Житомирська область; (5) Рівненська область; (6) місто Київ; (7) Дніпропетровська область; (8) Чернігівська область; (9) Миколаївська область; (10) Черкаська область.

Як можна побачити, рейтинг за абсолютними показниками відрізняється від рейтингу у розрахунку до кількості населення. Але існує 4 регіони України (Київська, Одеська, Житомирська, Дніпропетровська області) та м. Київ, які входять в обидва рейтинги. Цікаво, Чернігівська область входить до рейтинг регіонів України за поширенням кримінальних правопорушень проти безпеки руху і експлуатації транспорту у 2020 році у розрахунку до кількості населення цих регіонів, і в цей же час є однією з областей, де зафіксовано найнижчі абсолютні показники кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

В рамках цієї статті також розглянемо географію окремих кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Так, у структурі цих правопорушень переважають: порушення правил безпеки дорожнього руху або

експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК України – 56%), незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України – 29%) та знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (ст. 290 КК України – 12%). У зв'язку з цим, дослідимо географічний розподіл зазначених кримінальних правопорушень.

Почнемо з аналізу географічного розподілу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 286 КК України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»). Відповідно до офіційної кримінальної статистики Офісу Генерального прокурора, у 2020 р. було обліковано 8864 цих кримінальних правопорушень, з них: у Автономній Республіці Крим було обліковано – 0, у Вінницькій області – 295, у Волинській області – 263, у Дніпропетровській області – 767, у Донецькій області – 413, у Житомирській області – 325, у Закарпатській області – 275, Запорізькій області – 392, у Івано-Франківській області – 266, у Київській області – 644, у місті Київ – 591, у Кіровоградській області – 153, у Луганській області – 128, у Львівській області – 573, у Миколаївській області – 296, у Одеській області – 701, у Полтавській області – 252, у Рівненській області – 340, у місті Севастополь – 0, у Сумській області – 215, у Тернопільській області – 202, у Харківській області – 589, у Херсонській області – 233, у Хмельницькій області – 236, у Черкаській області – 289, у Чернівецькій області – 165, у Чернігівській області – 264.

Отже, рейтинг топ-10 регіонів у 2020 р. за найбільшим поширенням порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК України) був таким: (1) Дніпропетровська область; (2) Одеська область; (3) Київська область; (4) м. Київ; (5) Харківська область; (6) Львівська область; (7) Донецька область; (8) Запорізька область; (9) Рівненська область; (10) Житомирська область.

Найменше було обліковано таких правопорушень (без урахування АР Крим та м. Севастополь) у: Луганській, Кіровоградській,

Чернівецькій, Тернопільській, Сумській областях.

Слід зазначити, що у 2020 р. була чинна також була спеціальна норма, передбачена ст. 286-1 КК України («Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції»). Враховуючи, що наразі зазначена норма викладена у новій редакції, то науковий інтерес існує й щодо географії зазначених правопорушень.

Всього за 2020 р. було 36 таких кримінальних правопорушень, які було виявлено у 5 областях: Чернівецька (27), Тернопільська (4), Київська (3), Дніпропетровська (1), Полтавська (1).

Тепер проаналізуємо географічний розподіл кримінальних правопорушень, передбачених ст. 289 КК України («Незаконне заволодіння транспортним засобом»). Знову ж, відповідно до офіційної кримінальної статистики Офісу Генерального прокурора, у 2020 р. було обліковано 4522 таких кримінальних правопорушень, з них: у Автономній Республіці Крим було обліковано – 0, у Вінницькій області – 172, у Волинській області – 98, у Дніпропетровській області – 405, у Донецькій області – 131, у Житомирській області – 206, у Закарпатській області – 80, Запорізькій області – 173, у Івано-Франківській області – 52, у Київській області – 239, у місті Київ – 720, у Кіровоградській області – 164, у Луганській області – 53, у Львівській області – 179, у Миколаївській області – 172, у Одеській області – 442, у Полтавській області – 129, у Рівненській області – 110, у місті Севастополь – 0, у Сумській області – 125, у Тернопільській області – 68, у Харківській області – 255, у Херсонській області – 155, у Хмельницькій області – 62, у Черкаській області – 172, у Чернівецькій області – 49, у Чернігівській області – 111.

Отже, рейтинг топ-10 регіонів у 2020 р. за найбільшим поширенням незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України) був таким: (1) м. Київ; (2) Одеська область; (3) Дніпропетровська область; (4) Харківська область; (5) Київська область; (6) Житомирська область; (7) Львівська область; (8) Запорізька область; (9) Вінницька, Миколаївська

та Черкаська області; (10) Кіровоградська область.

Найменше було обліковано таких правопорушень (без урахування АР Крим та м. Севастополь) у: Чернівецькій, Івано-Франківській, Луганській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

І на останок, проаналізуємо географічний розподіл кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290 КК України («Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу»). Так само, відповідно до офіційної кримінальної статистики Офісу Генерального прокурора, у 2020 р. було обліковано 1887 таких кримінальних правопорушень, з них: у Автономній Республіці Крим було обліковано – 0, у Вінницькій області – 55, у Волинській області – 83, у Дніпропетровській області – 264, у Донецькій області – 64, у Житомирській області – 66, у Закарпатській області – 41, Запорізькій області – 103, у Івано-Франківській області – 30, у Київській області – 82, у місті Київ – 188, у Кіровоградській області – 19, у Луганській області – 36, у Львівській області – 64, у Миколаївській області – 38, у Одеській області – 85, у Полтавській області – 118, у Рівненській області – 88, у місті Севастополь – 0, у Сумській області – 64, у Тернопільській області – 66, у Харківській області – 72, у Херсонській області – 86, у Хмельницькій області – 23, у Черкаській області – 77, у Чернівецькій області – 11, у Чернігівській області – 64.

Отже, рейтинг топ-10 регіонів у 2020 р. за найбільшим поширенням знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (ст. 289 КК України) був таким: (1) Дніпропетровська область; (2) м. Київ; (3) Полтавська область; (4) Запорізька область; (5) Рівненська область; (6) Херсонська область; (7) Одеська область; (8) Волинська область; (9) Київська область; (10) Черкаська область.

Найменше було обліковано таких правопорушень (без урахування АР Крим та м. Севастополь) у: Чернівецькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Луганській областях.

Висновки. Наше дослідження встановило географічний розподіл кримінальних правопорушень проти безпеки

руху та експлуатації транспорту, а також географічний розподіл окремих, найбільш розповсюджених видів цих кримінальних правопорушень. В наступних наших дослідженнях ми спробуємо пояснити особливості такого географічного розподілу кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту на території

України, а також встановити кореляційні зв'язки між цими кримінальними правопорушеннями та різноманітними соціальними явищами та процесами у регіонах.

Список використаних джерел:

1. Бабенко А. М. Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація, запобігання: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Запоріжжя, 2015. 515 с.
2. Кримінологія: підручник / В. В. Голина, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В. В. Голини, Б. М. Головкіна. Х.: Право, 2014. 440 с.
3. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3-х кн. Кн. 3: Практична кримінології. Київ, Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. 320 с.
4. Кримінологія: підручник / [Б. М. Головкін, В. В. Голина, О. В. Лисодєд та ін.]; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2020. 384 с.
5. Новіков О. В. Злочини проти інтелектуальної власності: поняття, види, сучасний стан та тенденції розвитку. *Часопис Київського університету права*. 2019. №3. С. 234-239.
6. Головкін Б. М. Щодо об'єктивності даних про стан безпеки дорожнього руху в Україні. *Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України*: збірник тез міжнародної конференції (м. Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С. 12-19.
7. В'юник М. В. Кримінально-правове регулювання в Україні: реалії та перспективи (аналітичні матеріали) / М. В. В'юник, М. В. Карчевський, О. Д. Арланова; упоряд. Ю. В. Баулін; Коміс. з питань прав. реформи, Робоча група з розвитку кримін. права. Харків: Право, 2020. 212 с. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18398?fbclid=IwAR2j1rR7N4IPAAVSsLx2eCPXCFbGIJ5-bxX64cFJlZj7V71OPo7FrUl7j6M>.
8. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2021 року: статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики, 2021. 48 с. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2021/zb_chuselnist%202021.pdf.

References:

1. Babenko A. M. Regionalna zlochynnist v Ukraini: zakonoprnosti, determinatsiia, zapobihannia: dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.08. Zaporizhzhia, 2015. 515 s.
2. Kryminolohiia: pidruchnyk / V. V. Holina, B. M. Holovkin, M. Yu. Valuiska ta in.; za zah. red. V. V. Holiny, B. M. Holovkina. Kh.: Pravo, 2014. 440 s.
3. Zakaliuk A. P. Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia i praktyka: u 3-kh kn. Kn. 3: Praktychna kryminolohii. Kyiv, Vydavnychi Dim "In Yure", 2008. 320 s.
4. Kryminolohiia: pidruchnyk / [B. M. Holovkin, V. V. Holina, O. V. Lysodied ta in.]; za zah. red. B. M. Holovkina. Kharkiv : Pravo, 2020. 384 s.
5. Novikov O. V. Zlochyny proty intelektualnoi vlasnosti: poniattia, vydy, suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2019. №3. S. 234-239.
6. Holovkin B. M. Shchodo ob'iektivnosti danykh pro stan bezpeky dorozhnoho rukhu v Ukraini. *Protydiia zlochynnosti i koruptsii: mizhnarodni standarty ta dosvid Ukrainy*: zbirnyk tez mizhnarodnoi konferentsii (m. Kharkiv, 22 veresnia 2021 r.). Kharkiv: Yurait, 2021. S. 12-19.
7. V'iunyk M. V. Kryminalno-pravove rehuliuвання v Ukraini: realii ta perspektyvy (analytychni materialy) / M. V. V'iunyk, M. V. Karchevskyi, O. D. Arlanova; uporiad. Yu. V. Baulin; Komis. z pytan prav. reformy, Robocha hrupa z rozvytku krymin. prava. Kharkiv: Pravo, 2020. 212 s. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18398?fbclid=IwAR2j1rR7N4IPAAVSsLx2eCPXCFbGIJ5-bxX64cFJlZj7V71OPo7FrUl7j6M>.

<https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18398?fbclid=IwAR2j1rR7N4IPAAVSsLx2eCPXCFbGIJ5-bxX64cFJlZj7V71OPo7FrUI7j6M>.

8. Chyselnist naiavnoho naselennia Ukrainy na 1 sichnia 2021 roku: statystychnyi zbirnyk. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky, 2021. 48 s. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2021/zb_chuselnist%202021.pdf.